

**Acht Tage
nach dem
Dammbruch**

An jedem Hoteltisch ein tragisches Familienschicksal

Spontaner Helferwille erfaßte das Schweizervolk, als es die erschütternden Meldungen von der Katastrophe von Fréjus vernahm. Und wie zuvor etwa bei der Überflutung der holländischen Küstengebiete oder der Hochwassernot in der Poebene vor ein paar Jahren, verlieh es seinem Mitgefühl unverzüglich in erfreulichem Ausmaß praktischen Ausdruck. Wenn allein die Glückskette in kurzer Zeit Spenden von mehr als einer Million Franken überweisen konnte, so zeigt das, wie sehr sich das an Stauseen so reiche Alpenvolk mit den Opfern des Dammbruchs am Mittelmeer solidarisch fühlt. Was für Leuten kommen diese Spenden zugute? Was haben sie erlebt? Was tut ihnen not? – Herbert Maeder, der für DIE WOCHE im Katastrophengebiet weilt, hat uns auf solche Fragen mit diesen Aufnahmen geantwortet. Sie stammen alle aus dem kleinen Speisesaal des ehemaligen Hotels ‚Diana‘ und heutigen Heims für alte russische Emigranten in St-Raphael. Man muß diese Beispiele ver Hundertfachen, um einen Begriff zu erhalten von der Not, in der nun Familien leben müssen, die in wenigen Minuten um all ihr Hab und Gut gekommen sind. Wer da einen Hilfsbeitrag gespendet hat, der gab sein Geld für Mitmenschen, die seiner Hilfe bedürfen.

Bildbericht für **WOCHE**
von Herbert Maeder

Pierre, das 15 Monate alte Söhnchen des Flugzeugmechanikers Louis Keranec vom Flottenluftwaffenstützpunkt, wird von seiner Mutter nicht aus dem Auge gelassen, und wenn man sie fragt, wie es war in der Unglücksnacht, huscht fast etwas wie ein glückliches Lächeln über ihr Gesicht. Denn Frau Keranec weiß von Glück im Unglück zu berichten, hat sie doch ihr Söhnchen gleich zweimal gerettet: zuerst, als die Flut ins Schlafzimmer drang, und dann noch einmal, als es ihr bei der Flucht die tosenden Wasser aus dem Arm rissen. Trotz Nacht, trotz reißenden Wogen, glückte es ihr, Pierre rechtzeitig wieder zu fassen.

Hinter Frau Martel stehen ihr Töchterchen und einer der sechs Söhne, hinter Monsieur Saguet stehen dessen Tochter Danièle. Vor einem halben Jahr ist die Familie Saguet mit einer alten Verwandten aus Paris in den Midi gezogen, um ein Bauerngut in der Nähe von Fréjus, knappe drei Kilometer vom Staudamm entfernt, zu übernehmen. «Wir saßen alle in der Stube vor dem Fernsehapparat. Plötzlich ein unheimliches Rauschen, und gleich darauf ging das Licht aus. Wir eilten ins Freie und sahen die Fluten auf uns zustürzen. Nur die sofortige Flucht hangaufwärts hat uns das Leben gerettet.» Zu den schreckerstarrten Hausbewohnern am Hang gesellte sich alsbald das verängstigte Kätzchen ‚Poupou‘. Liebevoll wird es von der Familie auch in der Notunterkunft gehegt (Bild rechts); denn ‚Poupou‘ ist das einzige Tier des ganzen Bauernhofes, das die Katastrophe lebend überstand.

«Der Älteste war im Militärdienst, die andern sechs und die Frau sind bei mir», so stellt Briefträger Léon Martel aus Fréjus-Plage fest, daß die ganze Familie am Leben blieb. Sein Haus am Meer, die Villa ‚Les Cigales‘, ist unbewohnbar, obschon die Mauern noch stehen. «Ein seltsamer Lärm riß uns aus dem Schlaf», so berichtet er über die Unglücksnacht. «Ich wollte Licht machen, doch es blieb dunkel, und als ich aus dem Bett sprang, reichte mir das Wasser schon über die Knie. Es stieg rasch an. Meine Frau und ich riefen die Kinder und kletterten aufs Dach; denn ringsum gischte die Flut. Nach schrecklichen Stunden hat uns am andern Morgen die Marine gerettet.» Drei Tage lang weilte die Familie Martel auf dem Truppentransporter ‚Golo‘; jetzt bewohnen die acht Menschen ein Zimmer im alten Hotel ‚Diana‘. «Ach, wir können nicht klagen, Monsieur», meint Vater Martel, «wir sind ja alle am Leben geblieben ...»

18 neue Gäste im Speisesaal ... Die russischen Emigranten im alten Hotel Diana sind enger zusammengedrückt, um ihnen Platz zu machen. Nun sitzen an Nebentischen der Neger Celestin Kakotom Demerant (links Hintergrund), der bretonische Flugzeugmechaniker Louis Keranec mit Gattin Anne, Töchterchen Marle-José und Söhnchen Pierre (Mitte), Briefträger Léon Martel mit Gattin (Vordergrund) sowie sechs von seinen sieben Kindern, und das Ehepaar Saguet samt Tochter Danièle und einer alten Dame am (hier nicht sichtbaren) Tischchen im Rücken von Frau Martel. Jede der Familien lebt in einem von den Russen evakuierten Hotelzimmer. Sie alle haben sich nicht gekannt, bis das Schicksal sie in diesem Speisesaal zusammenführte — als Menschen, die alles verloren haben und doch glücklich sind, am Leben geblieben zu sein.

**Acht Tage
nach dem
Dammbruch**

Wiedersehen in Fréjus...

Herbert Maeder traf sie durch Zufall an — seinen Freund Bruno und dessen Gattin Jacqueline, die aus Südafrika nach Fréjus geellt waren, wo Jacquelines Eltern, das Schweizer Ehepaar Hauser, in der Dammbruchkatastrophe das Leben verloren hatten.

Bei der Katastrophe von Fréjus kamen auch zwei Schweizer ums Leben. Es handelt sich um das Ehepaar Hauser, das seit langem in Fréjus ansässig war. Hauser leitete in Fréjus eine Fabrik für Baumaterialien.

Diese Meldung wurde zwei Tage nach der Katastrophe im Nachrichtendienst durchgegeben, 'Hauser, Fréjus?' Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Das waren doch die Eltern von Jacqueline? Nein, da gab es keinen Zweifel. Arme Jacqueline! Vor nicht ganz drei Jahren habe ich Jacqueline kennengelernt: ein nicht im landläufigen Sinne schönes Mädchen mit großen, fragenden Augen und dunklem Haar. Jacqueline war aus der kleinen Stadt Fréjus im Departement Var nach St. Gallen gekommen, um Stoffe zu entwerfen. Mein Freund Bruno, ein junger Grafiker, hatte sich in sie verliebt. Oft sahen wir uns in seinem Atelier. Jacqueline, eine Künstlernatur durch und durch, malte, zeichnete und zauberte aus bunten Stoffresten herrlich leuchtende Bildteppiche hervor. Liebe und gemeinsame künstlerische Interessen führten sie und Bruno zusammen. Ein Jahr später heirateten sie in Teufen. Jacquelines Eltern waren aus Fréjus hergest: lebenswürdige, jugendliche Eltern, an die ich mich gerne und gut erinnere. Die Mutter, eine gebürtige Tessinerin, war dunkelhaarig und von südländischem Temperament, der Vater ein großer, schlanker, schöner Mann mit grauen Schläfen, dessen helvetischer Kern von französischem Charme und französischem 'savoir vivre' aufs beste umschlossen war.

Bruno und Jacqueline reisten kurz nach der Hochzeit über Fréjus, wo sie drei Wochen weilten, nach dem südafrikanischen Johannesburg. Die weite Welt und eine gute Anstellung für Bruno lockten.

Fortsetzung Seite 30

◀ Freude im Schmerz bereitet Jacqueline das Wiedersehen mit ihrem Bruder Erwin, der in St. Gallen lebt und nach dem Unglück sogleich nach Fréjus gereist ist. Fast zwei Jahre lang haben sie sich nicht gesehen; jetzt hat sie der schmerzliche Verlust der Eltern unerwartet früh wieder zusammengeführt.

Jacqueline kann es nicht fassen und wird es nie fassen können, was in der Schreckensnacht in ihrer alten Heimat geschah. Wo sie steht, stand einst ihr Elternhaus. Nichts ist geblieben, zerstört sind die Mauern bis auf den Grund. Wie ein Kartenhaus weggewischt haben die Fluten das Haus ihrer Jugend und mit ihm die geliebten Eltern. Noch hat man den Vater nicht gefunden. — Bild rechts: Hier, links der alten römischen Arena (Hintergrund), stand die Baumaterialienfabrik, deren Leiter Jacquelines Vater war. Darum herum gruppieren sich die Häuser der Arbeiter, von denen nichts mehr zu sehen ist. Aber auch diesseits der Arena säumten Häuser zu beiden Seiten die Straße, auf welcher der Lastwagen rollt. Damals hieß sie die 'Avenue de Verdun', heute nennt man sie die 'Straße der Untröstlichkeit'.

Dies ist des Vaters Schreibmaschine... Erwin Hauser zeigt seinem mit Frau und Kind aus Südafrika herbeigeeilten Schwager Bruno, was von der Fabrik und dem Elternhaus noch übriggeblieben ist.

**Acht Tage nach dem
Dammbruch**

Wiedersehen in Fréjus ...

Fortsetzung von Seite 7

Wie sollte da nicht alles zum besten gedeihen? Gleich nach der Ankunft in Johannesburg warf der Typhus, bei einem Zwischenhalt in Aden aufgegeben, den athletisch gebauten Bruno aufs Krankenlager. Im Spital, völlig isoliert in einem Glaskasten, schwebte er lange Wochen zwischen Leben und Tod. Jacqueline war allein, durfte ihren Mann nicht einmal besuchen und fand, der englischen Sprache nur wenig kundig, kaum Kontakt mit der Umwelt. Verzweifelt suchte sie Arbeit, die sie zuletzt als Vertreterin ihres kranken Mannes bei den südafrikanischen Eternit-Werken auch fand. Täglich kletterte die arme, verlassene Jacqueline über die hohe Umbrüstung des Spitals, um ihren Bruno wenigstens durch das Fenster sehen zu können. Als er, zum Skelett abgemagert, das Spital nach acht Wochen verlassen konnte, war beider Freude groß. Neu begann das gemeinsame Leben des jungen Paares. Ein Haus, weg von

Glück und Trost ist für Jacqueline ihr zweimonatiges Söhnchen Oliver. Es weiß nichts von der Trauer der Mutter. Als gesunder Säugling schläft es fast Tag und Nacht und wird nur wach, wenn es an der Zeit zum nächsten Schoppen ist.

Tage nach der ersten Schreckensnachricht, ein Tag nach der Totmeldung der Eltern, verließen Jacqueline, Bruno und Söhnchen Oliver mit dem Flugzeug Johannesburg. Im Flughafen von Nizza, wo ich eben ei-

In der Wohnung der Familie Dejan, am Rande der alten Stadt, trafen sich die Familienangehörigen. Monsieur Dejan war ein guter Freund von Jacquelines Vater und Buchhalter des Unternehmens. Der 82jährige Vater der verunglückten Frau Hauser reiste nach Ankunft der Schreckensnachricht aus Bellinzona unverzüglich nach Fréjus. Er erzählt seinem Großkind Jacqueline vom Hergang des Unglücks und tröstet, so gut er kann.

der Stadt, wurde gemietet, und nach und nach fanden sie sich in der nicht immer freundlichen Umgebung zurecht. Beide arbeiteten nun, führten ein häusliches Leben und genossen als größtes Vergnügen den Morgenritt in der schönen Landschaft. Auch warteten sie mit großer Freude auf ein Kindchen. Vor zwei Monaten kam der gesunde, kräftige Oliver zur Welt. Nach Ablauf von Brunos Zwei-Jahres-Kontrakt, im nächsten Frühjahr, wollte die junge Familie wieder in die Schweiz zurückreisen. Da kam das Telegramm aus Europa: «Eltern bei der Katastrophe von Fréjus vermißt.» Das war zuviel für Jacqueline, die an ihren Eltern sehr hing. Nein, sie wollte und konnte nicht länger in diesem fernen, fremden Land bleiben, dieweil ihre Eltern gesucht wurden, litten oder vielleicht schon gestorben waren. Zwei

ne erste Sendung Filme für die WOCHE weggeschickt hatte (vgl. vorstehende Doppelseite. Die Red.), hörte ich plötzlich meinen Namen rufen. Ich drehte mich um und stand vor meinen Freunden, an die ich immer und immer wieder hatte denken müssen, seit ich die Meldung über Jacquelines Eltern am Radio gehört hatte. Sie waren eben gelandet und warteten nur darauf, nach Fréjus weiterreisen zu können. Es verstand sich von selbst, daß wir zusammen ins Katastrophengebiet fuhren. Der große Schmerz über den Verlust der Eltern stand auf Jacquelines Gesicht geschrieben. Bruno war sehr ernst und schien um Jahre gealtert. Wir hätten uns vieles zu erzählen gehabt, sprachen aber nur wenig. Die Sonne vergoldete ausnahmsweise für einige Stunden die von Jacqueline heiß geliebte Méditerranée. Herbert Maeder